

DOI:

Фактори зміни цінностей та пріоритетів людини під час війни

Червоняк . С., магістр,

*науковий керівник – канд. філософських наук, доцент Кунденко Я. М.
Харківський національний університет будівництва та архітектури*

Воєнні дії є суровим викликом для існування жителів, що перебувають у безпосередній зоні їх проведення. У простої людини війна може викликати різноманітний спектр відчуттів, а саме: стрес, паніку, страх, депресію та ін. Цьому сприяє невпевненість у безпеці свого наступного дня, місяця або навіть року життя. Дані умови активно сприяють перерозподілу ціннісних пріоритетів для кожної людини.

Тема є актуальною через поточні воєнні дії на території України з боку Росії, які наглядно демонструють безцільність, жорстокість та руйнівність цього протистояння, наслідки яких можна буде спостерігати наступні 3-6 років.

Узагалі під час війни різко змінюються пріоритети людини залежно від тяжкості навколишнього становища. Закладений природою інстинкт самозбереження підштовхує до максимального забезпечення свого життя та життів рідних та друзів. Звісно, що цінність життя стає пріоритетною, а також речі, що допомагають її зберегти, починаючи від речей постійної необхідності (харчування, ліки), закінчуючи місцем свого перебування.

На фоні марної витрати ресурсів, що призводять до руйнування міст, численних загиблих особливу цінність для людини складають малі побутові події або заняття, що приводять до підйому духу: чи то допомога людям, що не здатні самі забезпечити своє безпечне перебування під час війни або рятування тварини. Такого роду моменти відволікають від війни та нагадують, що життя не закінчується та є заради чого жити. Даним фактом можна пояснити масовий рух волонтерства, який присутній під час поточних воєнних дій.

Іншим фактором є потреба окремих людей до змін у своєму житті, але їх рід занять, оточення, звички та інші речі, з яких складається повсякденне проведення часу, прив'язані до місця постійного проживання або до майна, у яке вкладено капітал та зусилля і яке важко вирішити залишити. Цінність даних речей для людини може не дозволяти їй виходити із своєї зони комфорту або замислюватися над речами поза межами сформованої парадигми. Руйнування, що завдаються війною, здатні торкнутися цих речей, призводячи до часткової або повної їх втрати. При даному розвитку подій їх втрата полегшує рішення про залишення раніше сформованої межі свого існування та пошуку нових, що призводить до зміни роботи, місця проживання, оточуючого, розширення кола спілкування при пересуванні. Наслідком можна вважати отримання нового досвіду, осмислення нових ідей та знаходження нових

цінностей, до яких людині було байдуже за нормальних обставин, або вона їх не помічала.

Основним способом зміни обстановки та організації безпеки в таких умовах стає міграція. Небезпечне становище на територіях бойових дій завжди спонукало мешканців до термінового знаходження безпечного простору. Так відбувалося на всіх війнах, наприклад, війни в Сирії, Кореї, В'єтнамі, Афганістані, а відтепер війна в Україні, яка супроводжується сильним потоком емігрантів до закордонних держав.

Отже, воєнні дії за сутністю створюють несприятливі умови, що спонукають до зміни життєвого устрою людей. Незважаючи на негативні наслідки війни, які, безумовно, завдають багато болю всім людям і ніяк не можуть бути виправданими, переживання війни потенційно може стати каталізатором до зміни мислення людей і перерозподілу їх цінностей.